

SISTEMA DE CONTROLE AUTOMÁTICO DE CONTENÇÃO DE ENCHENTES: UMA PROPOSTA DE SOLUÇÃO INTERDISCIPLINAR PARA CIDADES INTELIGENTES MAIS RESILIENTES

William Dantas Vichete¹; Rafael dos Santos²;

¹Prof. Dr., UNESP – Instituto de Ciência e Tecnologia de Sorocaba, Departamento de Engenharia Ambiental;
e-mail: w.vichete@unesp.br;

²Prof. Dr., UNESP – Instituto de Ciência e Tecnologia de Sorocaba, Departamento de Engenharia de Controle e
Automação; e-mail: rafael.santos1994@unesp.br;

RESUMO

Inundações e alagamentos urbanos causaram bilhões de dólares em danos globalmente, com custos projetados para aumentar devido às mudanças climáticas. Medidas não convencionais de mitigação destes eventos geralmente dependem de respostas reativas ao nível da água. Este artigo investiga um sistema de controle automático para otimizar a utilização de um reservatório urbano para mitigação de enchentes, considerando um estudo de caso do reservatório do Pacaembu, localizado em São Paulo, SP. O sistema proposto foi testado computacionalmente, com o objetivo de controlar o nível da água de um rio na presença de chuvas, a partir da regulação da vazão de entrada no piscinão. Este método visa maximizar a capacidade de armazenamento do piscinão durante eventos de chuvas intensas, evitando o enchimento antecipado em eventos múltiplos. A eficácia da abordagem é avaliada para um cenário de chuva intensa com repique, e análises comparativas entre o controle tradicional e automático são efetuadas.

Palavras-chave: Enchentes urbanas; Sistemas de controle; Mudanças climáticas; Adaptação.

1 INTRODUÇÃO

As inundações e alagamentos urbanos (enchentes urbanas) tem causados danos tangíveis que chegaram a somar US \$ 75 bilhões no ano de 2021 em todo mundo e um total de aproximadamente US \$ 850 bilhões entre 1980 e 2019 (Our World in Data, 2019). Por outro lado, as medidas não convencionais para mitigação de alagamentos urbanos têm se mostrado eficientes na redução dos danos (Canholi, 2015). Entretanto, estas medidas utilizam estruturas de controle hidráulico a partir de uma resposta ao nível d'água nos canais e rios urbanos.

A combinação de medidas não estruturais como sistemas de previsão e planos de emergências associados aos baixos custos de sensores e capacidade computacional pode ser implementada para melhorar a eficiência na mitigação de enchentes urbanas (Tucci, 2003). Adicionalmente, com base nos resultados dos modelos globais de circulação, é esperado um aumento da frequência e intensidade das chuvas (Li et al. 2020; Marengo et al. 2020), agravando os danos e aumentando a população vulnerável a este risco. A instalação de comportas dotadas de sistemas de controle com base na previsão/medição de níveis d'água permite controlar a utilização dos reservatórios urbanos (piscinão) de mitigação de enchentes urbanas (Gomes Júnior et al. 2022; Wong e Kerkez, 2018), sendo uma estratégia adaptativa em vista aos desafios impostos pelas mudanças climáticas.

Neste artigo foi utilizado um sistema de controle na entrada de vazões a um piscinão urbano para aumentar sua eficiência em eventos de chuvas intensas. As chuvas de projeto usualmente se baseiam em uma distribuição temporal a partir de métodos empíricos (Strahler & Chow, 1964), tais como: blocos alternados, Huff, EAP etc. O monitoramento das chuvas tem mostrado que as enchentes urbanas estão sujeitas a eventos distintos aos utilizados em projetos. Esta situação promove a ocupação do reservatório em situações que não causam enchentes urbanas. Nesse sentido, o objetivo desse trabalho é propor um sistema de controle automático para contenção de enchentes urbanas. Para isso foi elaborado um modelo simplificado, baseado em diagrama de blocos, que considera as funções de transferência dos níveis e respectiva vazão no curso d'água e na entrada do piscinão. O sistema de controle de abertura da comporta é ativado quando o nível do rio atinge o limite sem causar enchentes a jusante. Esta abordagem foi aplicada a um cenário de chuva com repique, com e sem o controle operacional automático da entrada de vazões no piscinão.

2 METODOLOGIA

O sistema de mitigação de enchentes urbana pode ser definido por um modelo simplificado, elaborado por meio de um diagrama de blocos, tal como ilustrado pela Figura 1. O sistema de controle é ativado apenas quando o nível do rio, medido via sensoriamento e indicado pela variável $h(t)$, é superior a um limite máximo h_{max} definido durante o projeto do sistema de controle. A variável $h_{max} = h^* - \delta h$, em que h^* é o máximo nível admissível para evitar alagamento e δh é especificado durante a fase do projeto para evitar que o controle seja ativado somente quando $h(t) \cong h^*$. Enquanto isso não ocorre, o multiplexador S_1 mantém a posição '2', o que implica que a entrada do servo controlador é dada por 0, ou seja, a malha de controle não está em operação. Quando $h(t) > h_{max}$, o multiplexador S_1 comuta para posição '1', e a entrada do servo controlador passa a ser definida pelo erro $e(t) = h^* - h(t)$. O bloco servo controlador representa a integração de controladores digitais/analógicos com servo mecanismos, que a partir de $e(t)$ define a altura $h_c(t)$ que a comporta deve atingir para regular a entrada de água no reservatório, dada por $Q_c(t)$. O saturador *sat 1*, presente entre o servo controlador e a comporta, é utilizado para delimitar os valores factíveis de $h_c(t)$ de acordo com especificações do projeto.

Figura 1 - Diagrama de blocos de um sistema de controle para contenção de enchentes.

Fonte: Autores.

Todavia, o reservatório possui um volume fixo, dado por V_{max} , portanto, não pode absorver água de maneira indefinida. Nesse sentido, o volume do reservatório é calculado continuamente por $V_{res} = 60 \int Q_c(t) dt$, uma vez que $Q_c(t)$ é dado em m^3/min . Se $V_{res} > V_{max}$, o multiplexador S_2 comuta da posição '1' para '2', indicando que o reservatório já não pode mais absorver água. A vazão resultante sobre o rio, dada por $Q_r(t)$, é definida pela diferença entre a vazão proporcionada pela chuva, dada por $Q_{chuva}(t)$, e a vazão absorvida pelo reservatório $Q_c(t)$. O perfil de $Q_{chuva}(t)$ é obtido por meio de medições baseadas em eventos reais, e pode ser implementado por meio de uma tabela de busca. O bloco 'rio' representa a função de transferência existente entre $Q_r(t)$ e o nível $h(t)$ observado no rio.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A metodologia proposta foi aplicada a um estudo de caso que considerou as características do Piscinão¹ do Pacaembu. Foi adotado uma área de drenagem de aproximadamente 2.0 km² e um volume de 75,000 m³ no piscinão. No estudo de caso foi adotado um reservatório do tipo off-line (Canholi, 2015) e um córrego com seção retangular com base igual a 3.0 m e altura igual 4.0 m. Devido a morfologia da topografia da área impactada, a partir da cota 2.80 m já ocorre inundações a jusante da seção de entrada da água no Piscinão.

Foi utilizado um cenário de chuva intensa para avaliação da metodologia proposta, em que se adotou uma chuva com um evento de repique. A definição dos níveis d'água em respostas aos cenários de chuvas intensas foi realizada com base nas equações de Manning (Canholi, 2015). A condição de nível d'água no canal impõe as cargas hidráulicas na entrada do reservatório. Esta entrada possui uma soleira que está situa a 1.0 m acima do fundo do canal e uma largura de 3.0 m. Estas características foram utilizadas para realizar o efeito do amortecimento do reservatório na redução das vazões a jusante (Canholi, 2015). Ambos os cenários de chuvas intensas foram simulados para duas condições operacionais: (1) controle hidráulico sem instalação de comportas; e (2) instalação de comportas com controle automático de abertura na seção de entrada d'água no piscinão.

A Figura 2 apresenta os hidrogramas, cotagramas e o volume em diferentes pontos do sistema de controle, assumindo um comportamento de $Q_{chuva}(t)$ que apresenta um crescimento repentino de vazão após o início da chuva. Para implementar o bloco 'servo controlador' utilizou-se um controlador PI com parâmetros $K_p = 10$ e $K_i = 1$. Adicionalmente, $h^*=2.8$ m, $\delta h=0.3$ m, $h_s=1$ m e $V_{max}=75,000$ m³. Os resultados demonstrados na Figura 2 integram o desempenho dos sistemas de controle automático e passivo (sem instalação de comportas). As variáveis h_s e h_{ativo} indicam as cotas que devem ser superadas pelo nível $h(t)$ do rio para inicialização do processo de absorção de água no reservatório, para o esquema de controle automático e passivo, respectivamente. Os termos 'ativo' e 'passivo' associado a diferentes variáveis na Figura 2, indicam o comportamento dessas grandezas para as técnicas de controle automático ou passiva, respectivamente. De modo geral, pode-se observar na Figura 2 que o sistema de controle passivo passa a operar somente quando $h(t) > h_s$, ou seja, superior a cota da soleira do reservatório.

¹ Reservatório urbano de amortecimento de cheias.

Figura 2 - Resultado do sistema de controle de enchente.

Fonte: Autores.

Por outro lado, o esquema de controle automático passa a operar quando $h(t) > h_{ativo}$. Nota-se que o esquema de controle automático permitiu que o nível $h(t)$ permanecesse abaixo de h^* , alcançando um valor máximo de 2.78 m e evitando alagamento. Ao contrário, o esquema de controle passivo não foi suficientemente eficiente, permitindo que $h(t)$ atingisse 3.27 m, o que representa uma situação de alagamento. Adicionalmente, pode-se observar que o volume total de água no reservatório para o esquema de controle automático ($V_{ref} - ativo$) é inferior ao esquema passivo ($V_{res} - passivo$), possibilitando uma redução de até 18.53% do volume total utilizado quando comparado com o caso passivo. Adicionalmente, é possível observar no caso de controle automático que o volume do reservatório foi utilizado apenas quando necessário, salvando volume que entraria no piscinão para níveis que não causam danos devido as inundações. Já no cenário de controle passivo, tem-se um resultado que é obtido a partir das condições hidráulicas impostas pela geometria do canal do córrego e da estrutura de entrada do reservatório, considerando os níveis d'água no canal.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse trabalho propôs uma metodologia de controle automático do funcionamento das bacias urbanas de retenção de cheias levando em consideração a aplicação a um estudo de caso do reservatório do Pacaembu, localizado em São Paulo, SP. Os resultados obtidos para a

simulação com controle passivo (condição hidráulica de projeto) em um cenário de chuva intensa com repique demonstraram que para esse tipo de evento o reservatório não teria capacidade de amortecer todo o volume necessário para realizar a mitigação das inundações urbanas. Por outro lado, com a utilização do controle automático na entrada de vazões no reservatório, foi possível realizar a mitigação dos alagamentos urbanos além de ter um volume acomodado no reservatório 18.53% inferior ao cenário que não utiliza o controle. As próximas pesquisas podem investigar o comportamento dos reservatórios urbanos de retenção de cheias em um sistema de rede de fluxo, considerando modelos de previsão de níveis d'água e implementação de técnicas de suporte a decisão para utilização dos controles ativos na otimização do funcionamento destas estruturas.

REFERÊNCIAS

- CANHOLI, Aluísio. Drenagem urbana e controle de enchentes. *Oficina de textos*, 2015.
- GOMES JÚNIOR, Marcus N. et al. Flood risk mitigation and valve control in stormwater systems: State-space modeling, control algorithms, and case studies. *Journal of Water Resources Planning and Management*, v. 148, n. 12, p. 04022067, 2022
- Li, Y., Fowler, H. J., Argüeso, D., Blenkinsop, S., Evans, J. P., Lenderink, G., et al. (2020). Strong intensification of hourly rainfall extremes by urbanization. *Geophysical Research Letters*, 47, e2020GL088758. <https://doi.org/10.1029/2020GL088758>
- Marengo J.A., Ambrizzi T., Alves L.M., Barreto N.J.C., Simões Reboita M. e Ramos A.M. (2020) Changing Trends in Rainfall Extremes in the Metropolitan Area of São Paulo: Causes and Impacts. *Frontier in Climate*. 2:3. doi: 10.3389/fclim.2020.00003
- Our World in Data. 2024. "Global damage costs from natural disasters, All natural disasters, 1980 to 2019." Acessado em 08/09/2024. <https://ourworldindata.org/grapher/damage-costs-from-natural-disasters>.
- STRAHLER, Arthur N.; CHOW, Ven Te. Handbook of applied hydrology. *Quantitative geomorphology of drainage basins and channel networks*, p. 39-76, 1964.
- TUCCI, Carlos EM. Drenagem urbana. *Ciência e cultura*, v. 55, n. 4, p. 36-37, 2003.
- WONG, Brandon P.; KERKEZ, Branko. Real-time control of urban headwater catchments through linear feedback: Performance, analysis, and site selection. *Water Resources Research*, v. 54, n. 10, p. 7309-7330, 2018.